

НАЦІОНАЛЬНЕ Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ В ПРАКТИЦІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Копотілов Максим ¹ [0009-0005-2007-2727], Костюк Ольга ² [0000-0001-5309-2816]

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

korotilov.maxim@gmail.com

² кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

olgakostuck@gmail.com

Анотація. Аналізується взаємозв'язок національного та інтернаціонального у графічному дизайні. Розглядаються особливості використання національних традицій для виявлення творчого потенціалу дизайнерів, зокрема у контексті українського графічного дизайну. Увага приділяється його ролі у формуванні інноваційного мислення та впливу на міжнародний рівень. Виконано порівняльний аналіз національних мотивів у дизайні різних країн, демонструючи значення культурної ідентичності у глобальному культурно-мистецькому просторі.

Ключові слова: графічний дизайн, національне, інтернаціональне, креативність, творчий потенціал.

Графічний дизайн, як синтез мистецтва і технологій, відіграє значну роль у формуванні національної та глобальної культурної ідентичності. У сучасному світі, де діджиталізація і глобалізація змінюють уявлення про творчість, дизайнери стикаються з викликом поєднання національних традицій із інтернаціональними тенденціями. Це відкриває широкі можливості для виявлення творчого потенціалу, зокрема у таких культурно багатих країнах як Україна. Відповідно, до сучасного проектування зростають вимоги щодо професійної та креативної компетентності, особливо з огляду на всезагальний розвиток освітньої сфери. Креативність визначається як вид людської діяльності, результати якої характеризуються новизною, оригінальністю та соціальною значущістю. Розвиток креативних здібностей сприяє формуванню оригінального мислення майбутніх фахівців, тому вона є ключовою умовою розкриття творчого потенціалу в будь-якій професії, зокрема у сфері дизайну.

Дослідження теми національного та інтернаціонального у графічному дизайні, зокрема порівняльного аналізу творчого потенціалу, висвітлюють різні теоретики та практики в галузі дизайну і мистецтва. Серед них варто згадати:

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Учасники конференції розглядають поєднання національних традицій та інтернаціональних тенденцій у проєктній культурі, зокрема аналізують вплив національної айдентики на глобальний дизайн, як-от адаптація української культурної символіки для сучасних заходів і брендів. Наприклад, робота про аналіз тенденцій посилення культурної ідентичності в сучасному графічному дизайні (Шевченко, 2023).

Київський національний університет технологій та дизайну. Автори праць цього університету акцентують увагу на формуванні художнього образу через національні традиції, починаючи з археологічних та етнографічних джерел і до сучасного українського модерну. Це підкреслює синтез національних рис з інтернаціональними стилями у графічному дизайні (Цимбала, 2020).

Ці та інші дослідники розглядають національну ідентичність у контексті глобалізації, використовуючи приклади з української айдентики, яка інтегрується у сучасні міжнародні дизайнерські практики. У наукових проєктах аналізується, як національні риси збагачують графічний дизайн, адаптуючись до глобальних вимог, що забезпечує інтеграцію культурних елементів у міжнародні практики.

Отже, український графічний дизайн ґрунтується на багатовікових традиціях народного мистецтва. Орнаментальні мотиви, такі як вишивка, символіка кольорів та фольклорні елементи, є джерелом натхнення для багатьох дизайнерів. Водночас ці елементи часто адаптуються для сучасних проєктів, що робить їх актуальними і зрозумілими як для української, так і для міжнародної аудиторії. Наприклад, роботи Сергія Якутовича (Поворозник, 2017), зокрема його серія графічних робіт – «художник відобразив українську натуру» (Ямборко, 2023), демонструє гармонійне поєднання національних мотивів і універсальних образів, які резонують з глядачами з різних культур. «Вивчення творчості Сергія Якутовича має важливе значення для графічних дизайнерів, оскільки він є відомим своєю унікальністю, що відобразилася у сучасному графічному дизайні України» (Копотілов, 2024, с. 250).

Українські дизайнери також активно інтегрують національні елементи у цифрові технології. Цифрові ілюстрації до «Енеїди» Котляревського стали яскравим прикладом того, як традиційне мистецтво може бути переосмислене в контексті сучасності. Завдяки такому підходу дизайн сприяє розвитку інноваційного мислення і водночас допомагає зберегти культурну ідентичність.

Інтернаціоналізація графічного дизайну, своєю чергою, створює умови для обміну ідеями, стилями та техніками. Це дозволяє дизайнерам використовувати глобальні тренди, такі як мінімалізм, екологічний дизайн або динамічний

брендинг, і адаптувати свої роботи до багатокультурної аудиторії. Наприклад, швейцарський стиль у графічному дизайні, що характеризується простотою і функціональністю, знайшов прихильників у всьому світі, зокрема й в Україні.

Порівнюючи національне та інтернаціональне, можна відзначити, що обидва аспекти мають свої переваги. Естетичне сприйняття, як здатність оцінювати красу й досконалість світу, «розвитку чуттєвої культури, що виявляється в еволюції сприйняття мистецтва» (Костюк, 2022, с. 78) та сприяння визначенню мети та шляхів її досягнення, розкриваючи еволюцію мистецтва через призму соціокультурних і історичних процесів.

Національні елементи акцентують увагу на унікальності та автентичності, тоді як інтернаціональні тренди забезпечують універсальність і доступність. Наприклад, логотипи, створені для Євробачення в Україні, вдало інтегрують національні мотиви, такі як петриківський розпис, у сучасний дизайн, що дозволяє їм залишатися зрозумілими і привабливими для міжнародної аудиторії.

Отже, національне та інтернаціональне у графічному дизайні не протистоять одне одному, а гармонійно доповнюють, сприяючи розвитку творчого потенціалу, інноваційного мислення та підвищенню впізнаваності країни на світовій арені. Український графічний дизайн, базуючись на багатій культурній спадщині, інтегрує національні особливості із сучасними тенденціями, створюючи роботи, які поєднують традиції та інновації, формуючи місток між культурою і технологіями. Водночас зростають вимоги до професійної та креативної компетентності дизайнерів, що обумовлено всезагальним розвитком освітньої сфери. Креативність, як вид людської активності, що несе новизну, нетиповість та соціальну значимість, є ключовою умовою розвитку творчого потенціалу та оригінального мислення майбутніх фахівців, зокрема у сфері дизайну.

Літературні джерела

1. Копотілов, М. В. & Дяченко, Н.В. (2024). Унікальна творчість, що відображається у сучасному графічному дизайні України на прикладі Сергія Якутовича. *Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА*. Київ. 250-251.
2. Костюк, О.П. (2022). Естетичне сприйняття в системі підготовки майбутніх дизайнерів. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. 89. 77-80. DOI : 10.31392/NPU-nc.series5.2022.89.16
3. Костюк, О. П. (2023). Дизайн-мислення як інноваційний метод формування креативних навичок майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова*. 94. С.81-85. DOI : 10.31392/NPU-nc.series5.2023.94.16
4. Поворозник, Ю. (2017). Серед декорацій та ілюстрацій: 5 фактів про художника Сергія Якутовича. URL: <https://hromadske.ua/posts/sered-dekoratsii-ta-iliustratsii-5-faktiv-pro-khudozhnyka-serhiia-yakutovycha>

5. Цимбала, Л. (2020). Трансляція національних традицій в сучасних українських дизайн-практиках. *Актуальні проблеми сучасного дизайну*. Київ : КНУТД. 95-99. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16004/1/APSD2020_V1_P095-099.pdf
6. Шевченко, А. & Горносталь, І. (2023). Аналіз тенденцій посилення культурної ідентичності в сучасному графічному дизайні. *Актуальні проблеми сучасного дизайну*. Київ : КНУТД. 112-115. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24716/1/APSD_2023_V2_P112-115.pdf
7. Ямборко, О. (2023). Архетипи української історії у кінотворчості Сергія Якутовича. *Кіно театр*. No 3. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7cb3048e-6b30-4178-b627-3a1cd6eef4c9/content>